

Історіографія і джерелознавство

В.В.Ластовський,
кандидат історичних наук, доцент
НКПІКЗ

Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII – XVIII ст.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка від моменту свого заснування у 1834 р. одразу зайняв визначальне місце у розвитку української історичної науки. Саме тут протягом всієї його історії існування готувалися основні наукові кадри України і плекалися історичні концепції минулого, працювали видатні діячі науки. Розвитку історичної науки саме в університеті вже присвячено досить значну частину різноманітних досліджень, викладених в численних публікаціях. Але безсумнівно, що історія історичної науки в ньому не може бути вичерпною. Це зумовлюється і тим потужним науковим потенціалом, котрим володів університет в минулому і з кожним роком все більше набуває в сучасності, і тими обставинами його існування (часто досить трагічними), котрі все більше відкриваються перед дослідниками в процесі їх наукових пошуків. Безумовно, що існує ще значна кількість тих питань, пов'язаних з розвитком історичної науки в університеті, котрі потребують додаткового з'ясування, переосмислення, а іноді й відкриття. Одним із таких питань є зв'язок і вплив історичної науки Київського університету з дослідженнями історії православної церкви, її ролі та місця в історії українського суспільства наприкінці XVII – у XVIII ст.

Нещодавно М.Харішиним була висловлена думка, що на сьогодні в Україні вже визначилося два основних центри у Києві та Львові з декількома провідними науковими установами із своїми напрямками досліджень історії церкви в Україні чи церковної історії: Київський університет імені Тараса Шевченка, університет “Києво-Могилянська Академія”, Інститут історичних досліджень Львівського державного університету імені Івана Франка та ін. [1]. Справді, на сьогодні, після довгих десятиліть ігнорування радянською історичною наукою проблеми всебічного дослідження історії церкви та релігії (не в атеїстичному розумінні) в Україні, чимало наукових установ зацікавлено у вивченні цієї тематики, про що свідчить чимала кількість публікацій науковців з різних регіонів та проведення значної кількості різнопланових конференцій.

Однак, на мою думку, лише Київський університет може претендувати на роль найдавнішого і найбільш постійного наукового центру, навколо якого гуртувалися вчені-історики, котрі внесли неоціненний вклад як у розвиток української історичної науки в цілому, так і в дослідження історії православної церкви в Україні. По суті ж, необхідно говорити про те, що саме в Київському університеті сформувався і розвивався світський (на відміну від церковного) науковий напрям з вивчення цього питання. А безпосереднім його засновником слід вважати першого ректора Університету Св. Володимира М.О.Максимовича.

Саме в його працях були сформульовані перші в українській історичній науці концептуальні ідеї розгляду історії церкви в Україні нецерковно-релігійного характеру [2; 3].

У 1860 р. Університет Св. Володимира закінчив інший відомий вчений - В.Б.Антонович (1834-1908), професор історії з 1878 р., з іменем котрого пов'язується створення київської школи істориків. До останньої, як відомо, належали такі відомі історики як Д.Багалій, М.Грушевський, П.Голубовський, І.Линниченко та ін.

У 1890-1894 рр. професорським стипендіатом в Університеті був М.С.Грушевський (1866-1934). Одним із напрямів, що розробляв історик, стала історія православної церкви, котру він розглядав як невід'ємну складову частину розвитку державного та суспільно-політичного життя в Україні протягом всієї її історії.

Тематика історії церкви приваблювала О.С.Грушевського (1877-1942), котрий не лише навчався в Університеті у 1895-1899 рр., але й отримав тут звання приват-доцента (1917) та професора (1918-1919) [4].

У 1914 р. В.О.Романовський (1890-1971), котрий був залишений після навчання при кафедрі російської історії для здобуття професорського звання, видав працю, присвячену аналізу господарств монастирських селян на Лівобережжі [5]. По суті, саме з цієї роботи почалася його наукова кар'єра і в майбутньому він став одним із перших українських історіографів та знавцем архівної справи.

Серед вчених, котрі були тісно пов'язані з історією Київського університету в процесі свого навчання, наукової та професійної діяльності, і, в той же час, здійснювали дослідження з історії церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст., слід назвати таких відомих діячів, як Г.Л.Берло, В.С.Іконников, І.В.Лучицький, О.І.Левицький, І.І.Огієнко, О.П.Оглоблин та ін.

В радянський період української науки, як відомо, питання вивчення історії православної церкви дещо було призупинене на догоду ідеологічним установам. Однак, саме Київський університет імені Тараса Шевченка став тим осередком, в якому було відроджено давні наукові традиції щодо дослідження історії церкви, що й відбулося у 1970-1980-х рр. завдяки публікаціям В.М.Мордвінцева та О.П.Крижановського. Їх наукові розвідки, присвячені соціально-економічним аспектам розвитку православної церкви на Лівобережній та Правобережній Україні були першими комплексними дослідженнями в українській історичній науці радянського періоду і саме вони заклали основу багатьох пізніших наукових робіт пострадянського періоду, в т.ч. дисертаційних. Головним же результатом саме цих наукових праць стало створення першої в Україні (за радянський і пострадянський періоди) узагальнюючої праці з історії церкви спільно з В.І.Ульяновським та С.М.Плохієм.

З 1990-х рр. саме в університеті було підготовлено цілий ряд дисертацій, що висвітлювали різні проблеми історії церкви періоду кінця XVII–XVIII ст.: політичні, господарсько-економічні, соціальні, організаційні тощо. У жодному іншому сучасному науковому і навчальному закладі України ще не було підготовлено такої кількості наукових досліджень з цих питань.

Нині під керівництвом проф. В.І.Ульяновського в університеті проходять (з 1997 р.) постійні засідання просемінарію при кафедрі давньої та нової історії України, на яких молоді науковці мають змогу оприлюднити і апробувати результати своїх досліджень з проблем середньовіччя, історії церкви і науки. Зокрема, тут необхідно

виділити публікації Т.Лозової, М.Яременка, Н.Нікітенко, О.Прокоп'юк, О.Кузьмука, присвячені окремим аспектам історії монастирів і чорного духовенства Київської митрополії кінця XVII - XVIII ст.

На мою думку, можна говорити про те, що протягом всього розвитку української історичної науки з XIX ст. і до нинішнього часу лише Київський університет імені Тараса Шевченка (правонаступник Університету Св. Володимира) був і залишається єдиним науковим центром, навколо якого гуртувалися науковці, котрі систематично здійснювали дослідження з історії православної церкви в Україні. Звичайно, можна спробувати довести на цифрах (якщо в цьому є потреба), що в будь-якій іншій установі було здійснено більше наукових досліджень (якщо можливо здійснити подібні підрахунки в абсолюті) з цього питання. Але, за своїм значенням і впливом на подальший розвиток історичної науки у висвітленні історії православної церкви, як на мою думку, жоден заклад чи установа не може, поки що, конкурувати із Київським університетом.

Примітки

1. Харишин М., Мордвінцев В. Російське самодержавство та Київська митрополічна кафедра. – К., 1999. – С.22-23.
2. Ластовський В.В. Погляди М.О.Максимовича на місце і роль православної церкви в історії українського суспільства наприкінці XVII – у XVIII ст. // Сумська старовина. – № XIII-XIV. – 2004. – С.107-112.
3. Ластовський В.В. Православна церква у суспільно-політичній ситуації на Правобережній Україні в 1760-х рр. (погляди М.О.Максимовича) // Наука. Релігія. Суспільство. – 2005. – № 2. – С.67-72.
4. Грушевський О. З економічного життя українських монастирів XVII – XVIII в. // Україна. – 1914. – Кн.4. – С.42-48.
5. Романовский В. Хозяйства монастырских крестьян Любечской сотни в 1767 году // Юбилейный сборник историко-этнографического кружка при университете Св. Владимира. – К., 1914. – С.81-98.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліноді” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006